

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI GURUH HONALARIDA FIZIKAVIY OMILLARNI GIGIYENIK ASOSLASH

HYGIENIC JUSTIFICATION OF PHYSICAL FACTORS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF GROUP CELLS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

*Тиллаева Зиёда Улугбековна
Шайхова Гули Исламовна - д.м.н., профессор
Ташкентский государственный медицинский университет*

Аннотация. Одним из важных вопросов проектирования и строительства детских дошкольных учреждений является нормирование микроклимата детских учреждений. Обеспечение комфортных метеорологических условий для детей дошкольного возраста в различных климатических районах, является немаловажным аспектом на сегодняшний день. В представленной работе приведены данные исследования естественного освещения, шума, атмосферного давления, формальдегида и карбоната ангидрида в групповых ячейках дошкольных образовательных учреждений. Изучение деятельности метеорологических условий направлена на формирование здорового и активного ребенка, развитие речи и мышления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Ключевые слова: естественное освещение, шум, атмосферное давление, формальдегид, карбонат ангидрид.

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim muassasalarini loyihalash va qurishdagi muhim masalalardan biri bu bolalar muassasalarining mikroiklimini tartibga solishdir. Turli iqlim mintaqalarida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qulay meteorologik sharoitlarni ta'minlash bugungi kunning muhim jihati hisoblanadi. Taqdim etilgan ishda maktabgacha ta'lim muassasalarining guruh honalarida tabiiy yorug'lik, shovqin, atmosfera bosimi, formaldegid va karbonat angidrid havodagi miqdori ma'lumotlari keltirilgan. Meteorologik sharoitlarni o'rganish sog'lom va faol bolani shakllantirishga, 1,5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda nutq va fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy yorug'lik, shovqin, atmosfera bosimi, formaldegid, karbonat angidrid.

Annotation. One of the important issues in the design and construction of preschool institutions is the regulation of the microclimate of children's institutions. Providing comfortable meteorological conditions for preschool children in various climatic regions is an important aspect today. The presented work presents data from a study of natural lighting, noise, atmospheric pressure, formaldehyde and carbon anhydride in group cells of preschool educational institutions. The study of meteorological conditions is aimed at the formation of a healthy and active child, the development of speech and thinking in children aged 1.5 to 7 years.

Key words: natural light, noise, atmospheric pressure, formaldehyde, carbon anhydride.

Введение. Естественное освещение обеспечивает благоприятные условия для нормального роста и развития ребенка. Различные уровни естественного освещения могут

по-разному влиять на функциональное состояние зрительного анализатора и работоспособность детей дошкольного возраста, проживающих в различных климатогеографических зонах страны. Условия прибывания ребенка в детском саду должны способствовать его здоровому развитию. Нехватка света, может привести не только к снижению зрения, но и негативно влияет на тонус всего организма.

Кроме этого, влияние шума различного уровня, может привести у детей разные патологические состояния, так как нервная система и органы слуха у детей дошкольного возраста ещё не полностью сформированы, даже умеренный уровень шума оказывает негативное влияние на их здоровье. Поэтому крайне важно соблюдать требования акустической гигиены в дошкольных образовательных организациях, контролировать звуковую среду и организовывать педагогический процесс в тихой обстановке. При физиологическом воздействии шума на детей, наблюдаются: учащение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, нарушение сна, снижение аппетита, общая утомляемость и снижение внимания. При психологическом и интеллектуальном воздействии, у детей наблюдаются: быстрое утомление, становятся плаксивыми, снижается способность концентрироваться и воспринимать речь, замедляется процесс обучения (память), повышается агрессивность или нервозность. Также замедляются процессы роста из-за нарушения режима сна и отдыха, снижается иммунитет, повышается восприимчивость к простудным и хроническим заболеваниям.

Дети дошкольного возраста бывают очень чувствительны к атмосферному давлению. Хотя атмосферное давление (давление воздуха) не ощущается напрямую, его изменения могут влиять на здоровье, настроение и поведение детей. При падении давления у детей наблюдаются некоторые симптомы, такие как: головная боль, слабость, снижение внимания, сонливость, капризность или плаксивость. А при повышении давления улучшается настроение, повышается активность, улучшается сон, уменьшается головные боли.

Углекислый газ (карбонат ангидрид) — продукт метаболизма, необходимый для жизнеобеспечения организма, который при избыточном содержании в воздухе оказывает неблагоприятное воздействие на организм, а в высоких концентрациях может быть токсичным. Наибольшее внимание уделяют воздействию карбоната ангидрида как основного компонента загрязнения воздуха жилых и общественных помещений, концентрация которого наиболее часто становится причиной нарушения благоприятного состояния человека, возникновения острых и отсроченных неблагоприятных эффектов. Это особенно актуально для детских образовательных организаций, так как именно там одновременно длительное время находятся большое количество детей и подростков, организм которых наиболее чувствителен к неблагоприятным воздействиям среды.

Еще одним загрязнителем воздуха является формальдегид, которому устанавливаются строгие нормативы по содержанию формальдегида в воздухе для детских садов, так как детский организм особенно чувствителен к этому веществу. Норматив определяет предельно допустимую концентрацию, которую не следует превышать. Концентрация формальдегида в помещениях всегда выше, чем на улице. Основные источники формальдегида в детском саду: мебель и отделка, игрушки и пластиковые изделия, плохая вентиляция.

Данная статья посвящена вопросам нормированию естественной световой среды, шума, атмосферного давления, формальдегида и карбоната ангидрида в групповых помещениях детского сада. Все вышеуказанные метеорологические явления при повышении концентрации в воздухе групповых помещений, негативно влияют на самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда детей дошкольного возраста. Параметры микроклимата в дошкольных образовательных учреждениях регламентируются СанПиН РУз N 0355-18 «Санитарно-гигиенические требования к содержанию, устройству и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений в Республике Узбекистан».

Цель исследования. Изучить уровень естественной освещенности, шума, атмосферного давления, формальдегида и карбоната ангидрида в групповых помещениях дошкольных учреждений.

Объект и материалы исследования. Для объектов исследования послужили групповые ячейки дошкольных образовательных учреждений ГДОУ № 459 (р-на Янги хаёт) и ЧДОУ «Астера» (р-на Сергели). Материалами исследования послужили данные инструментальных исследований микроклиматических явлений в групповых ячейках.

Методы исследования. Для инструментального исследования показателей естественной освещенности были использованы люксметр, для измерения уровня шума – шумомер из серии TES-1357 и для атмосферного давления – метеоскоп-М.

Результаты исследования. Вопрос необходимости нормирования фактического содержания концентрации карбоната ангидрида и формальдегида, также улучшения микроклиматических условий (естественное освещение, шум, атмосферное давление) в образовательных организациях, в помещениях, предназначенных для воспитания и обучения детей, требуют пристального внимания в плане профилактики неблагоприятного влияния на организм обучающихся.

Нами были исследованы уровень освещения, который оказывает непосредственное влияние на человеческое самочувствие. Наибольшему воздействию подвержены дети, так как их организм очень восприимчив к условиям окружающей среды. Самым предпочтительным для зрения и комфортного пребывания является естественный свет. Однако в определённых ситуациях искусственное освещение может дополнять или заменять его в пасмурный день. Для определения освещенности в помещениях детского сада использовали прибор - люксметр, имеющий чувствительный фотоэлемент. Как известно, свет подчиняется определенным физическим законам. Поэтому через небольшое окно он не может заполнить всю комнату. Он заполняет только небольшой участок, зависящий от угла падения света и площади окна, также учитывается отражение света от пола и стен. Коэффициент естественной освещенности (КОЭ) – это соотношение естественного освещения вне здания и в определенной точке внутри здания. Нормы естественного освещения в игровых комнатах не менее – 300 лк, в спальнях помещений — 75 лк.

Таблица 1.

Естественное освещение в групповых ячейках дошкольных учреждений

Помещения	ГДОУ № 459		ЧДОУ «Астера»	
	Естественное освещение (люкс)			
	Зима	Лето	Зима	Лето
Игровые помещения на 1 этаже	226,6±2,7	219,8±2,1	218,1±36,4	197,1±18,6
Спальные помещения на 1 этаже	225,9±2,5	219,9±2,1		
Игровые помещения на 2 этаже	219,1±3,4	257,4±21,5	176,2±1,5	190,3±10,2
Спальные помещения на 2 этаже	219,3±3,4	256,8±21,1		

На табл.1, приведены данные естественного освещения (ЕО) игровых и спальных помещений групповых ячеек двух ДОУ в зимний и летний периоды. Здание ГДОУ № 459 двухэтажное, на первом и на втором этажах расположены по шесть групповых ячеек. Площадь игровой зоны составляет 24,5² м, площадь спальной зоны составляет 52,5² м в каждой группе. Остекление и светопроем окон двухстороннее.

Естественное освещение в зимний период в групповых ячейках на первом этаже составило 75,5%. В группах на втором этаже 73%. В летний период ЕО в групповых помещениях на первом этаже составило 73,2%, на втором этаже 85,8%. По итогам уровень

ЕО в обоих сезонах в групповых ячейках на первом и на втором этажах ниже на 15,2-25,4%. Это обусловлено тем, что на против окон расположены много деревьев, которые препятствуют попаданию солнечного света на групповые помещения.

Здание ЧДОУ «Астера» кирпичное, двухэтажное, на первом и на втором этажах расположены по 4 групповых ячеек. Спальные и игровые зоны расположены в одной комнате, площадь составляет 54² м. При измерениях уровня естественного освещения, было выявлено, что в летний период ЕО в групповых ячейках, расположенных на первом этаже, составило 65,7%, на втором этаже 63,4%. В зимний период на первом этаже составило 72,7%, на втором этаже 58,7%. Данные исследования ЕО, также не соответствуют санитарным требованиям на 19,5-27,3%, причинами низкого уровня ЕО является неправильное расположение окон групповых ячеек.

Таблица 2

Уровень шума в групповых ячейках дошкольных учреждений

Помещения	ГДОУ № 459		ЧДОУ «Астера»	
	Уровень шума (дБ)			
	Зима	Лето	Зима	Лето
Игровые помещения на 1 этаже	54,09±6,2	53,7±3,5	63,22±6,2	71,8±4,3
Спальные помещения на 1 этаже	53,9±6,1	53,5±3,1		
Игровые помещения на 2 этаже	53,3±6,3	66,05±3,02	80,40±0,42	60,3±3,3
Спальные помещения на 2 этаже	52,8±6,1	65,9±3,01		

На табл. 2, представлены данные уровня шума в групповых ячейках ГДОУ № 459 и ЧДОУ в зимний и летний периоды. Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума для детей дошкольного возраста должен составлять около 35–45 дБ (децибел). Шум свыше 60 дБ негативно влияет на нервную систему. Уровень шума свыше 80 дБ может привести к повреждению слухового анализатора.

В групповых помещениях ГДОУ уровень шума превышает на 17-46% нормы. В групповых помещениях ЧДОУ уровень шума превышает на 33-77% нормы. Данные обеих ДОУ не соответствуют санитарным данным.

Таблица 3

Атмосферное давление в групповых ячейках дошкольных образовательных учреждений

Помещения	ГДОУ № 459		ЧДОУ «Астера»	
	Атмосферное давление (мм рт.ст.)			
	Зима	Лето	Зима	Лето
Игровые помещения на 1 этаже	726,5±0,20	726,4±0,16	730,5±0,04	730,3±0,12
Спальные помещения на 1 этаже	725,9±0,20	725,1±0,15		
Игровые помещения на 2 этаже	726,4±0,25	720,4±0,45	730,1±0,22	721,05±0,05
Спальные помещения на 2 этаже	726,1±0,23	721,1±0,44		

Атмосферное давление (АД) в детских садах не имеет специфического значения, поскольку оно одинаково для всех людей, включая детей, и зависит от географического положения и высоты над уровнем моря. Однако резкие перепады атмосферного давления

могут оказывать влияние на самочувствие детей, проявляясь в метеозависимости. Атмосферное давление примерно составляет 760 мм. ртутного столба.

На табл. 3, представлены данные исследования атмосферного давления в групповых ячейках ГДОУ № 459 и ЧДОУ «Астера». В групповых помещениях ГДОУ атмосферное давление составило примерно 95%, в групповых помещениях ЧДОУ составило 96%. Наблюдается незначительное понижение атмосферного давления внутри групповых ячеек обеих ДОУ.

Таблица 4.

Количество формальдегида в групповых ячейках дошкольных образовательных учреждений

Помещения	ГДОУ № 459		ЧДОУ «Астера»	
	Формальдегид мг/м ³			
	Зима	Лето	Зима	Лето
Игровые помещения на 1 этаже	0,01±0,002	0,03±0,009	0,01±0,0004	0,02±0,01
Спальные помещения на 1 этаже	0,02±0,002	0,02±0,008		
Игровые помещения на 2 этаже	0,03±0,01	0,03±0,005	0,03±0,02	0,03±0,006
Спальные помещения на 2 этаже	0,03±0,002	0,03±0,002		

Согласно действующим гигиеническим нормативам, предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе жилых и детских помещений составляет максимальную разовую концентрацию (ПДК_{м.р.}): 0,035 мг/м³. Это предел, который не должен быть превышен в любой момент времени. Среднесуточная концентрация (ПДК_{сс}) - 0,003 мг/м³. Это средний показатель за сутки, который должен соблюдаться для минимизации долгосрочного воздействия. Уровень разовой концентрации формальдегида в групповых помещениях ГДОУ №459 и ЧДОУ «Астера» составило примерно 28,5-85,7%, что является нормой, уровень формальдегида ниже указанной нормы 0,035 мг/м³.

Таблица 5.

Уровень карбоната ангидрида в групповых ячейках дошкольных образовательных учреждений

Помещения	ГДОУ № 459		ЧДОУ «Астера»	
	Карбонат ангидрид (CO ₂) (ppm)			
	Зима	Лето	Зима	Лето
Игровые помещения на 1 этаже	461,5±16,40	450,9±22,02	385,2±7,17	377,7±4,36
Спальные помещения на 1 этаже	460,6±15,50	449,9±22,01		
Игровые помещения на 2 этаже	440,3±41,88	400,3±12,76	370,3±0,76	445,5±0,25
Спальные помещения на 2 этаже	440,5±41,53	339,9±12,55		

На табл. 5, представлены данные уровня карбоната ангидрида в групповых ячейках дошкольных учреждений ГДОУ и ЧДОУ в зимнее и летнее время года. Его фактическое содержание в закрытых помещениях является важным гигиеническим показателем качества воздуха, который требует всестороннего изучения с целью разработки профилактических мероприятий по минимизации риска здоровью. В норме CO₂ составляет 420 ppm в групповых помещениях ДОУ.

В групповых помещениях ГДОУ № 459, уровень карбоната ангидрида в летнее время незначительно выше на 6-7%, в зимнее время на 4-9%. В групповых помещениях ЧДОУ в летнее время выше на 5%, в зимнее время ниже на 9%.

Выводы. Были исследованы в групповых ячейках ГДОУ такие параметры как: естественное освещение, шум, атмосферное давление, уровень формальдегида и карбоната ангидрида. Таким образом, имеются несколько недостатков:

1. Уровень ЕО в обоих сезонах в групповых ячейках ГДОУ №459 на первом и на втором этажах ниже на 15,2-25,4%. Это обусловлено тем, что на против окон расположены много деревьев, которые препятствуют попаданию солнечного света на групповые помещения. В ЧДОУ «Астера» на 19,5-27,3%, причинами низкого уровня ЕО является неправильное расположение окон групповых ячеек.

2. Уровень шума в групповых помещениях ГДОУ превышает на 17-46% нормы. В групповых помещениях ЧДОУ превышает на 33-77% нормы. У детей наблюдается снижение способности концентрироваться и воспринимать речь.

3. В групповых помещениях ГДОУ № 459, уровень карбоната ангидрида в летнее время незначительно выше на 6-7%, в зимнее время на 4-9%. В групповых помещениях ЧДОУ в летнее время выше на 5%, в зимнее время ниже на 9%. Незначительное загрязнение воздуха, не является токсичным для детского организма.

Литература

1. Тиллаева З.У., Шайхова Г.И., Комплексная оценка условий воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. – 2023, стр. 80.
2. Чернышева Т.А., Бурцева А.А., Глазунова Ж.А., Обеспечение нормированных условий естественного освещения в помещениях детского дошкольного учреждения, 2020, стр.9.
3. Чернышева Т.А., Новиков Б.А., Бодачевский О. И., Методы исследования естественной световой среды в помещениях детского дошкольного учреждения, 2023 – стр.88.
4. Tillaeva Z.U., Shaykhova G.I., Hygienic Justification and Comparison of the Territory of Public and Private Preschool Educational Institutions. – 2023, 13(11): 1697-1702.

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ГРУППОВЫХ
ЯЧЕЙКАХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ****MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI GURUH HONALARIDA
MIKROIQLIMNI GIGIYENIK ASOSLASH****HYGIENIC JUSTIFICATION OF THE MICROCLIMATE IN GROUP CELLS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Тиллаева Зиёда Улужбековна

Шайхова Гули Исламовна - д.м.н., профессор

Ташкентский государственный медицинский университет

Тиллаева З.У., Шайхова Г.И. (2025). ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ГРУППОВЫХ ЯЧЕЙКАХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ActaCAMU, 4(12), 202–216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17959177>

Аннотация. *Состояние здоровья детей является одним из самых достоверных и показательных критериев качества жизни населения в целом. Одним из факторов является метеорологические условия внутренней среды, которые определяются действующими на организм человека, явлениями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения. Данная статья основано на комплексной гигиенической оценке показателей метеорологических условий внутренней среды групповых ячеек в детских дошкольных учреждениях. Метеорологические явления оказывают влияние на теплообмен детей с окружающей средой, определяя состояние организма, как: самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда.*

Ключевые слова: *дошкольное учреждение, микроклимат, климатические условия, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура воздуха.*

Annotatsiya. *Bolalar sog'lig'ining holati butun aholi hayotining sifatini eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Inson salomatligiga ta'sir etuvchi faktorlardan biri, bu, mikroiklim bo'lib – u, namlik, havo tezligi va havo harorati hodisalari bilan belgilanadigan ichki muhitning meteorologik sharoiti hisoblanadi. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhlaridagi bolalar salomatligiga, ta'sir etuvchi mikroiklim ko'rsatkichlarini gigiyenik asoslab beradi. Meteorologik hodisalar bolalarning atrof-muhit bilan issiqlik almashinuviga ta'sir qilib, tananing holatini belgilaydi, bulardan: umumiy holati, mehnat faoliyati, salomatligi va unumdorligidir.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim tashkiloti, mikroiklim, iqlim sharoiti, havoning nisbiy namligi, havo harakat tezligi, havo harorati.*

Annotation. *The health status of children is one of the most reliable and indicative criteria of the quality of life of the population as a whole. One of the factors is the meteorological conditions of the internal environment, which are determined by the phenomena of temperature, humidity, air speed and thermal radiation that affect the human body. This article is based on a comprehensive hygienic assessment of the indicators of meteorological conditions of the internal environment of group cells in preschool institutions. Meteorological phenomena influence children's heat exchange with the environment, determining the state of the body, such as: well-being, performance, health and labor productivity.*

Key words: *preschool institution, microclimate, climatic conditions, relative air humidity, air speed, air temperature.*

Введение. Развитие любого цивилизованного общества невозможно без должного воспитания подрастающего поколения. Именно на стадии дошкольного воспитания ребенок развивается и формируется как личность, получает первый опыт общения со сверстниками, привыкает к жизни в коллективе. Забота о воспитании и образовании детей дошкольного возраста является одной из приоритетных задач общества. При выборе детского дошкольного учреждения для своих детей, каждый родитель учитывает целый ряд немаловажных факторов, включая стоимость, местоположение, учебную программу, часы работы и, конечно, атмосферу и условия заведения. Метеорологические условия в гигиеническом отношении представляют собой комплекс микроклиматических факторов окружающей среды, влияющих на организм и его тепловое состояние. Для определения микроклимата внутренней среды измеряются показатели сочетаниями температуры, влажности, скорости и движения воздуха. Воздействие вышеуказанных показателей отражается на тепло ощущении человека и обуславливает особенности физиологических реакций организма. Температурные воздействия, вызывают изменения тонуса мышц, деятельности потовых желез, периферических сосудов, теплопродукции. При этом постоянство теплового баланса достигается за счет значительного напряжения терморегуляции, что отрицательно сказывается на самочувствии, работоспособности человека, его состоянии здоровья. Жизнедеятельность ребенка может нормально протекать лишь при условии сохранения температурного гомеостаза организма, что достигается за счет системы терморегуляции и деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной и систем, обеспечивающих энергетический, водно-солевой и белковый обмен. Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии, которое оценивается по тепловому балансу. Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи. В данной статье речь идет об экологической безопасности детских дошкольных учреждений, где выявлены ряд недостатков в эксплуатации зданий.

Цель исследования. Изучить воздействие микроклиматических факторов на общее состояние детей, которые влияют на самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда.

Объекты и материалы исследования. Объектами послужили групповые ячейки государственного дошкольного образовательного учреждения № 459 (р-на Янги хаёт) и частного ДООУ «Астера» (р-на Сергели), материалами исследования послужили лабораторные (инструментальные) данные микроклимата групповых помещений, литературный обзор по теме статьи.

Методы исследования. С помощью метеоскопа-М были исследованы температура воздуха, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха.

Результаты исследования. Меры по обеспечению экологической безопасности должны разрабатываться на этапе проектирования. Для определения гигиенической оценки микроклиматических условий в групповых ячейках, нами было проведено исследование метеорологических показателей (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в двух детских дошкольных учреждениях города Ташкент. С помощью метеоскопа-М были проведены измерения в трех точках игровых и спальных помещениях ясельных, дошкольных и подготовительных групп в зимний и летний периоды.

Таблица 1

Температура воздуха в групповых ячейках Государственного дошкольного учреждения № 459

Группы	Температура воздуха					
	Зима			Лето		
	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я
(2-этаж) 1-младшая группа (3 г.) «Олмахон»	25	24	23,9	34,7	34,73	34,75
	25	24	23,9	34,7	34,7	34,73

	23,4	26,9	23,6	34,71	34,7	34,74
	25,17	23,67	23,7	34,70	34,71	34,74
	23,78			34,72		
Спальное помещение	24	24	23,9	34,5	34,73	34,75
	25	25	23,9	34,7	34,5	34,73
	23,4	26,9	24	34,6	34,7	34,74
	25,17	23,67	24	34,70	34,6	34,74
	23,78			34,12		
(2-этаж) 2-младшая группа (3 г.) «Бойчечак»	24	24	23,9	31	30	31
	25,1	24	23,9	30	31	31
	23,4	23,9	23,6	32	30	30
	24,17	23,97	23,8	31	30,33	30,67
	23,98			31,67		
Спальное помещение	25	24	23,9	32	32	31
	25,1	24	23,9	30	31	31
	23,4	24	23,6	32	32	30
	24,17	24	23,8	31	30,33	31
	23,98			32,67		
(1-этаж) 3-младшая группа (3 г.) «Куёшча»	22,3	22,3	22,2	35,91	35,88	35,88
	22	22,1	22,1	35,9	35,9	35,86
	22,2	22,2	22	35,9	35,87	35,86
	22,17	22,2	88,43	35,90	35,88	35,87
	44,27			35,88		
Спальное помещение	22,5	22,3	22,2	35,95	35,95	35,88
	23	22,1	22,5	35,9	35,9	35,86
	22,2	22,4	22	35,90	35,88	35,90
	22,6	22,2	88,43	35,91	35,33	35,97
	45,67			35,95		
1-средняя группа (4 г.) «Айикча»	22,3	22,3	22,2	36,91	35,88	35,81
	22	22,1	22	35	37	35,86
	22,2	22,2	22	35,9	35,87	35,86
	22,17	22,2	88,43	35,90	34,88	37,87
	44,27			37,88		
Спальное помещение	22,6	22,3	22,2	36,95	35,88	35,81
	22	22,3	21	35	37	35,87
	22,2	22,2	22	35,5	35,88	35,86
	22,17	22,2	89,43	35,90	34,83	37,67
	44,67			37,89		
(1-этаж) 2-средняя группа (4 г.) «Камалак»	22,8	22,9	22,9	34	35,85	33,88
	22,6	22,8	22,8	31,9	35,6	34,80
	22,4	22,6	22,6	35,9	33,87	35,86
	22,6	22,77	22,77	35,0	31,88	34,87
	22,71			35,84		
Спальное помещение	19,5	19,3	19,2	35	35,88	35
	19,5	19,2	19,3	33	35,9	35,86
	19,5	19,4	19,5	35,8	35,87	34,86
	19,5	19,3	19,33	33,90	33,88	32,87
	19,38			33,44		
	21	21,3	21,6	35,90	35,85	35,70

(1-этаж) 3-средняя группа (4 г.) «Баликча»	21,2	22,2	20,8	35,2	35,6	35,84
	21,2	21,6	21,6	35,7	35,88	35
	21,13	21,7	21,33	35,33	35,48	35,67
	21,39			35,44		
Спальное помещение	21	20,8	21,2	31,5	31,4	31,2
	21,3	21	21	31,6	31,5	31,3
	21	20,9	21,1	31,6	31,5	31,2
	21,1	20,9	21,1	31,57	31,47	31,23
	21,03			31,42		
(2-этаж) 1-старшая группа (5 л.) «Табассум»	19,8	19,6	19,6	31,5	31,5	31,5
	19,7	19,5	19,8	31,6	31,5	31,6
	19,6	19,7	19,7	31,6	31,6	31,6
	19,7	19,6	19,7	31,57	31,53	31,57
	19,67			31,42		
Спальное помещение	19,8	19,6	19,8	31,7	31,5	31,7
	19,7	19,7	19,8	31,6	31,7	31,6
	19,8	19,7	19,7	31,6	31,6	31,6
	19,7	19,6	19,7	31,57	31,53	31,57
	19,67			31,44		
(2-этаж) 2-старшая группа (5 л.) «Калдиргоч»	20,5	20,1	20,1	31,3	31,4	31,3
	20,5	20,1	20,2	31,4	31,4	31,4
	20,5	20,3	20,4	31,4	31,3	31,4
	20,5	20,17	20,23	32,67	31,43	31,67
	20,3			32,22		
Спальное помещение	20,5	20,1	20,2	32,3	31,4	31,3
	20,6	20,2	20,3	31,4	31,4	32,4
	20,5	20,3	20,4	31,4	32,3	31,4
	20,5	21,17	21,23	32,67	31,33	31,67
	20,6			32,22		
(2-этаж) 3-старшая группа (5 л.) «Бинафша»	20,5	20,1	20,1	31	31,4	31,4
	20,5	20,1	20,2	31,4	31,9	31,5
	20,5	20,3	20,4	31,3	31,1	31,5
	20,5	20,17	20,23	31,57	31,33	31,57
	20,3			31,56		
Спальное помещение	20,6	20,1	20,2	31	31,8	31,4
	20,5	20,2	20,2	31,9	31,9	31,5
	20,5	20,3	20,4	31,3	31,5	31,5
	20,5	20,67	20,43	31,77	31,33	31,67
	20,5			31,67		
(2-этаж) 1-подготовительная группа (6 л.) «Капалак»	22,5	23	23	31	31	31
	22,3	22	23	31	31	31
	21,8	22	23	31	31	31
	22,2	22,33	23	31	31	31
	22,51			31		
Спальное помещение	19,8	19,6	19,6	31	31,4	31,4
	19,7	19,5	19,8	31,4	31,9	31,5
	19,6	19,7	19,7	31,3	31,1	31,5
	19,7	19,6	19,7	31,57	31,33	31,57
	19,67			31,56		

(1-этаж) 2-подготовительная группа (6 л.) «Юлдузча»	22,9	22,8	22,9	31	31	31,4
	21,9	22,4	22	31,2	31,4	31,3
	22,4	22	22,4	31,3	31,4	31,4
	22,4	22,4	22,43	31,17	31,27	31,37
	22,41			31,27		
Спальное помещение	21,9	21,6	21,4	31,2	31,2	31,2
	21,9	21,5	21,5	31,1	31,4	31,3
	21,7	21,5	21,5	31,4	31,2	31,2
	21,83	21,53	21,47	31,67	31,27	31,67
	21,61			31,27		
(1-этаж) 3-подготовительная группа (6 л.) «Мойчечак»	22	22,7	22,9	31,3	31,3	31,3
	22,9	22,5	22	31,3	31,4	31,3
	22,3	22,1	22,3	31,4	31,4	31,4
	22,3	22,4	22,43	31,17	31,27	31,37
	22,43			31,27		
Спальное помещение	22	22,7	22,9	31,3	31,3	31,3
	22,8	22,8	22	31,4	31,4	31,5
	22,3	22,1	22,8	31,4	31,5	31,4
	22,7	22,4	22,43	31,17	31,27	31,67
	22,44			31,67		

По табл.1, можно увидеть данные микроклиматических явлений, которые были измерены в зимний и летний периоды в групповых ячейках ГДОУ № 459. Инструментальное исследование было проведено в 12 группах. Здание ГДОУ было построено из кирпича, двухэтажное, высота потолков составляет 3 м, остекление двухстороннее, светопроем двухстороннее, площадь игровой зоны составляет 24,5² м, площадь спальной зоны составляет 52,5² м каждой группы. 6 из 12 групп расположены на первом этаже, остальные 6 расположены на втором этаже, пребывание детей в детском саду 9-12 часов. Температуру воздуха определяли метеоскопом-М в трех точках каждой комнаты в рабочий день летнего (при температуре наружного воздуха +35°С) и зимнего периода (при температуре наружного воздуха -5°С). Установлено, что на первом и на втором этажах отопительные приборы (радиаторы) расположены под окнами. Радиаторы старые, поверхность радиаторов закрыты деревянными экранами, что значительно уменьшает теплоотдачу в зимний период. Материал окон из алюминия, герметично закрываются, оконных проемов нет. Данные исследования обработаны программой SPSS25.

Температура воздуха на первом этаже в игровых помещениях в летний период составило 26,4±1,10 (123%), в спальнях помещений 26,2±1,9 (123%). На втором этаже в игровых комнатах 32,4±0,8 (152%), в спальнях помещений 30,9±0,7 (142%). В зимний период на первом этаже в игровых помещениях составило 27,4±3,1 (128%), в спальнях комнатах 27,0±3,0 (128%). На втором этаже температура воздуха во всех игровых помещениях составило 25,4±2,4 (119%), в спальнях помещениях 24,8±2,3 (114%). Температура воздуха в летний период выше нормы на 23-52%. В зимний период выше на 19-28%.

Таблица 2

Температура воздуха в групповых ячейках в дошкольном учреждении частного типа «Астера»

Группы	Температура помещения					
	Зима			Лето		
	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я
(1-этаж 1-комната) 1-ясельная группа	25,4	26	26	27,9	27,4	27,5
	25,4	26	26	27,75	27,6	27,8

	25,3	26	26	27,09	27,2	27,6
	25,47	26,03	26,07	27,58	27,4	27,63
	25,56			27,63		
(1-этаж 2-комната) 1-младшая группа	25	26	26	28,11	28,07	28,03
	25,3	26	26	28,1	28	28
	25,3	26,3	26,3	28,1	28	28
	25,47	26,33	26,07	28,10	28,02	28,01
	25,76			28,02		
(1-этаж 3-комната) 1-средняя группа	25	26	24	28,5	28,47	28,4
	24	26	26	28,5	28,4	28,4
	25,2	25	25	28,5	28,4	28,4
	25,47	26,33	26,07	28,5	28,42	28,4
	25,46			28,42		
(1-этаж 4-комната) 2-средняя группа	25,8	26	26	28,5	28,47	28,4
	25,4	26	26,1	28,5	28,4	28,4
	25,2	26,1	26,1	28,5	28,4	28,4
	25,47	26,03	26,07	28,5	28,42	28,4
	25,86			28,42		
(2-этаж 5-комната) 1-старшая группа	26,5	26,5	26,6	28	27,5	27,7
	26,5	26,5	26,6	27,9	27,7	27,8
	26,5	26,5	26,6	27,4	27,2	27,6
	26,5	26,5	26,6	27,3	27,8	27,663 33333
	26,53			27,66		
(2-этаж 6-комната) 2-старшая группа	27	26,9	27	28,8	28,3	28,03
	27	26,8	27	28,1	28,5	28,4
	27	26,9	27	28,8	28,6	28,7
	27	26,87	27	28,33	28,44	28,1
	26,96			28,44		
(2-этаж 7-комната) 1-подготовительная группа	26	26,5	26,1	28,1	28,7	28,7
	26,5	26	26,6	28,5	28,4	28,8
	26,1	26,5	26	28,6	28,6	28,4
	26,5	26,2	26,5	28,5	28,42	28,6
	26,23			28,33		
(2-этаж 8-комната) 2-подготовительная группа	26,1	26,4	26,3	28,5	28,47	28,4
	26,5	26,5	26,2	28,5	28,4	28,4
	26,2	26,1	26,3	28,5	28,4	28,4
	26,5	26,5	26,3	28,5	28,42	28,4
	26,33			27,63		

На табл.2, приведены данные микроклиматических явлений в групповых ячейках ЧДОУ «Астера», в зимний и летний периоды. Инструментальное исследование было проведено в 8 группах. Здание ЧДОУ построено из кирпича, двухэтажное, высота потолков составляет 3 м, остекление одностороннее, светопроем одностороннее, игровая и спальная зоны расположены в одной комнате. Площадь составляет 54² м. 4 из 8 групп расположены на первом этаже, остальные 4 расположены на втором этаже. Пребывание детей в детском саду 9-12 часов. Температуру воздуха определяли метеоскопом-М в трех точках каждой комнаты в рабочий день летнего (при температуре наружного воздуха +33°C) и зимнего периода (при температуре наружного воздуха -3°C). Отопительные радиаторы на первом и на втором этажах

расположены под окнами. Радиаторы новые, поверхность радиаторов открыты. Материал окон из алюминия, герметично закрываются, оконных проемов не наблюдается.

Температура воздуха в помещениях на первом этаже, составило в летний период $26,01 \pm 0,2$ (123%), в зимний период $26,4 \pm 0,3$ (123%). Температура воздуха в комнатах на втором этаже составило в летний период $28,2 \pm 0,2$ (133%), в зимний период $25,7 \pm 0,09$ (119%). Данные показывают повышение температуры воздуха в летний период на 23%, в зимний период на 33%.

Таблица 3

**Относительная влажность в групповых ячейках в дошкольном учреждении
Государственного типа № 459**

Группы	Относительная влажность					
	Зима			Лето		
	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я
(2-этаж) 1-младшая группа (3 г.) «Олмахон»	47,8	48,4	48,6	34	37,6	37,2
	47,6	48,2	47,6	37,3	36,9	36,7
	47,5	49	47,6	37,2	36,7	36,5
	47,63	48,53	47,93	36,17	37,07	36,8
	48,03			36,68		
Спальное помещение	47	48,4	48,5	34	37,6	37,2
	47,6	48	47	37,1	35,9	35,7
	47,3	49	47,6	36,2	35,5	35,5
	47,63	48,53	47,93	35,17	36,07	36,8
	48,03			35,68		
(2-этаж) 2-младшая группа (3 г.) «Бойчечак»	47,1	48,5	48,6	38,5	38,2	37
	47,5	48,2	47,5	38	38,4	37,5
	47,5	49	47,6	38,5	38,5	37,36
	47,65	48,53	47,83	38,07	38,37	27,17
	48,33			38,07		
Спальное помещение	47	48,5	48	38,1	38,2	37
	47,5	48	47,5	37	37	37,5
	47,1	49	47,4	38,5	38,3	37
	47,66	48,33	47,53	37,07	38,37	27,17
	47,33			37,07		
(1-этаж) 3-младшая группа (3 г.) «Куёшча»	49,1	49,7	48,6	38,4	38,5	39,2
	48,6	48,6	46,9	38,1	38,3	38,9
	48,5	48,8	47,6	37,7	38,1	38,7
	48,73	49,03	47,7	38,07	38,3	38,93
	48,49			38,43		
Спальное помещение	48	49,7	48,5	38,1	38,5	39
	48,6	48	46	38,1	38	38,9
	48,1	48,8	47,3	37	38,1	38,7
	48,63	48,03	47	38,67	38,3	37,33
	48,89			37,93		
(1-этаж) 1-средняя группа (4 г.) «Айикча»	49	49,7	48	39,8	40,5	40,7
	48,1	48	46,9	39,9	40,5	40,8
	48,5	48,8	47	39,9	40,6	40,9
	48,73	49,33	47,7	39,87	40,53	40,8
	48,49			40,4		
Спальное помещение	49	49,7	48	39,1	40,3	40,7

	48	48	46	39,9	40,5	40,9
	48,1	47,8	47	39,8	40,3	40,9
	47,73	48,33	47	39,67	40,33	40,1
	48,44			40,33		
(1-этаж) 2-средняя группа (4 г.) «Камалак»	52,3	52,6	52,9	39	40,5	40,6
	52,4	52	52,3	39,9	40	40
	52,6	52,4	52,4	39	40,1	40,9
	52,43	52,33	52,53	39,87	40,33	40,4
	52,43			40,3		
Спальное помещение	49,3	49,1	50,1	39,1	40,3	40,1
	49,8	49,4	50,4	39,2	40,1	40,8
	50,2	49,8	50	39,9	40,6	40,2
	49,77	49,43	50,17	39,67	40,33	40,3
	49,79			40,5		
(1-этаж) 3-средняя группа (4 г.) «Баликча»	39,4	39,2	39	39	40	40
	38,6	38,3	38,4	39	40	40
	39,2	38,7	38,9	39	40	40
	39,07	38,73	38,77	39,67	40,23	40
	38,86			39,67		
Спальное помещение	44,8	43,2	45,1	39,5	40,7	40,7
	45,5	44,1	44,7	39,9	40,6	40,4
	45,8	45,4	44,3	39,8	40,6	40,8
	45,37	44,23	44,7	39,77	39,53	40,6
	44,77			39,4		
(2-этаж) 1-старшая группа (5 л.) «Табассум»	43	43	44,6	38,1	40,1	41
	43,1	45	43	38,2	40,2	41,2
	44	43,6	43	38,8	40,3	41,1
	43,6	43,67	43,67	40	40,37	41,1
	43,44			40,49		
Спальное помещение	43	41	44,6	38,1	40,1	41
	43,2	45	43	38	40	41
	44	43,6	43	38,8	40,1	41,1
	43,5	43,67	41,67	40	40,37	41,1
	43,33			40,47		
(2-этаж) 2-старшая группа (5 л.) «Калдиргоч»	43,1	43,2	44,2	40,1	40,6	41,4
	43,1	45,1	43,1	40,6	40,7	41,1
	44,4	43,1	43	40,2	40,5	41,2
	43,6	43,97	43,67	40,67	40,77	41,4
	43,64			40,54		
Спальное помещение	43,1	43,2	44,2	40,1	40,6	41,4
	43,1	45,1	43,1	40,6	40,7	41,1
	44,4	43,1	43	40,2	40,5	41,2
	43,6	43,97	43,67	40,67	40,77	41,4
	43,64			40,54		
(2-этаж) 3-старшая группа (5 л.) «Бинафша»	43,3	43,2	44,6	38,8	40	41
	43,1	45,1	43,4	38,7	40,5	41,2
	44,4	43,6	43	38,8	40,6	41,1
	43,6	43,97	43,67	40	40,37	41,1
	43,74			40,49		
Спальное помещение	43	43,2	44,6	38,1	40	41

	43,1	45	43,4	38,7	40,4	41,2
	44,4	43,6	43	38,	40,6	41,1
	43,6	43,67	43,67	40	40,37	41,1
	43,74			40,49		
(2-этаж) 1-подготовительная группа (6 л.) «Капалак»	42,1	41,8	42,2	40,5	40,8	41,3
	40,4	41,6	41,8	40,6	40,7	41,1
	39,4	40,8	42,2	40,6	40,8	41,2
	40,63	41,4	42,07	40,57	40,77	41,2
	41,37			40,84		
Спальное помещение	40,9	40,6	41,6	40,5	40,8	41,3
	41	40,8	41,5	40,6	40,7	41,1
	40,8	41,2	40,8	40,6	40,8	41,2
	40,9	40,87	41,3	40,57	40,77	41,2
	41,02			40,84		
(1-этаж) 2-подготовительная группа (6 л.) «Юлдузча»	50,8	50,7	50,1	38	38,2	38,4
	20,1	50,3	50,1	38,2	38,3	38,5
	50	50,2	50,3	38,3	38,2	38,5
	40,3	50,4	50,17	38,17	38,23	38,47
	46,96			38,23		
Спальное помещение	41,5	41,6	41,5	38,2	38,3	38,5
	41,7	41,5	41,6	38,3	38,2	38,5
	41,7	41,5	41,7	38,17	38,23	38,47
	41,63	41,53	41,6	38	38,2	38,4
	41,59			38,23		
(1-этаж) 3-подготовительная группа (6 л.) «Мойчечак»	41,5	41,6	41,5	38,1	38,2	38,1
	41,7	41,5	41,6	38,2	38,1	38,5
	41,7	41,5	41,7	38,1	38,2	38,1
	41,63	41,53	41,6	38,17	38,23	38,47
	41,59			38,23		
Спальное помещение	41,1	41,6	41,4	38	38,1	38,1
	41,7	41,3	41,6	38,2	38	38,5
	41,6	41,5	41,6	38,2	38,2	38
	41,33	41,33	41,6	38,67	38,33	38,67
	41,78			38,33		

На табл.3, представлены данные относительной влажности воздуха групповых ячеек ГДОУ. Относительная влажность воздуха – является важным экологическим показателем среды. От влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи человека. А испарение влаги имеет большое значение для терморегуляции организма. При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%.

В летний период ОВВ на первом этаже в игровых помещениях составляет $44,10 \pm 0,9$ (100%), в спальнях помещениях $44,8 \pm 0,8$ (100%). На втором этаже в игровых помещениях составляет $39,8 \pm 0,4$ (97,5%), в спальнях комнатах $38,9 \pm 0,3$ (95%). В зимний период ОВВ на первом этаже в игровых помещениях составляет $47,09 \pm 1,17$ (100%), в спальнях помещениях $48,9 \pm 1,16$ (100%), на втором этаже в игровых комнатах $42,9 \pm 0,9$ (100%), в спальня комнате $42,5 \pm 0,8$ (100%). В летний период ОВВ в групповых ячейках, расположенных на втором этаже незначительно ниже нормы в пределах на 2-5%. В зимний период ОВВ во всех групповых ячейках составляет норму. На табл.4, представлены данные относительной влажности воздуха групповых ячеек ЧДОУ.

Таблица 4

Относительная влажность групповых ячеек в дошкольном учреждении частного типа «Астера»

Группы	Относительная влажность					
	Зима			Лето		
	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я	1-точ. изме.я	2-точ. изме.я	3-точ. изме.я
(1-этаж 1-комната) 1-ясельная группа	30,2	30	29,9	38,1	36,7	37,2
	30,3	29,9	29,8	38	36,7	37
	30,2	29,8	29,9	37,9	36,8	36,1
	30,1	29,87	29,73	38,17	36,8	37,33
	29,93			37,33		
(1-этаж 2-комната) 1-младшая группа	30	30	29	37,5	37,6	37,8
	30,1	29	29,8	36,7	37,3	36,9
	30	29,8	29	36,9	37,8	36,9
	30,1	29,87	29,33	36,67	37,33	36,8
	29,63			36,67		
(1-этаж 3-комната) 1-средняя группа	30	30	30	35	35,2	35,3
	30,1	29,8	29,9	34,3	34,5	34,7
	30,3	30	29,8	34,7	34,2	34,3
	30,1	29,67	29,73	34,67	34,63	34,77
	29,63			34,63		
(1-этаж 4-комната) 2-средняя группа	30	30	29,9	35	35,1	35,2
	30,1	29,8	29,8	34,1	34,3	34,6
	30,2	29,8	29,8	34,6	34,2	34,1
	30,1	29,87	29,83	34,67	34,53	34,67
	29,93			34,63		
(2-этаж 5-комната) 1-старшая группа	30,2	30,8	30,7	38	37,1	37,2
	30	30,7	30,5	37,1	37,3	37,6
	30,2	30,8	30,7	37,6	37,2	37,1
	30,4	30,7	30,4	37,67	36,53	37,67
	30,49			36,53		
(2-этаж 6-комната) 2-старшая группа	30,9	30	30	37	36,1	36,2
	30	30	30	34,9	34,9	38,6
	30	30	30,9	37,6	37,2	34,9
	30,3	30	30,3	36,67	37,33	36,67
	30,2			36,67		
(2-этаж 7-комната) 1-подготовительная группа	30	30,8	30,7	37	38	35,2
	30	30,1	30,5	38	36,3	37,6
	30,2	30,2	30,7	36,6	36,2	36,1
	30,2	30,7	30,1	37,67	36,53	36,67
	30,49			36,53		
(2-этаж 8-комната) 2-подготовительная группа	30,9	30,2	30	36	36,1	36,2
	30,1	30,5	30	36,1	37,3	37,6
	30,6	30,3	30,9	37,6	38,2	36,1
	30,3	30,2	30,3	36,67	37,53	36,67
	30,49			36,67		

В летний период ОВВ на первом этаже в групповых ячейках составляет $30,09 \pm 0,2$ (75%). На втором этаже в групповых помещениях составляет $36,6 \pm 0,03$ (90%). В зимний